

**AHOLI BANDLIGI ZAMONAVIY SHAKLLARINING MINTAQA INNOVATSION
SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI****Umarova Gulandom Tumanovna**

Toshkent moliya instituti mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144216>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqa innovatsion salohiyatini oshirishning bandlik darajasi va uni tarmoq tarkibidagi ahamiyati qisqacha yoritilgan. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar hamda bandlikning zamonaviy shakllari haqida ma'lumotlar berilgan.

Mintaqa innovatsion salohiyatini oshirishda inobatga olinishi lozim bo'lgan omillar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, ilm fan, raqamli texnologiyalar, mintaqa, aholi bandligi, investitsiya, klaster, sanoat zonolari, innovatsion markazlar, texnopark.

Аннотация. В данной статье кратко освещено значение уровня занятости и структуры сети повышения инновационного потенциала региона. Дана информация о социально-экономических изменениях и современных формах занятости, возникших в результате развития цифровых технологий.

Изучены факторы, которые следует учитывать при повышении инновационного потенциала региона.

Ключевые слов: Инновация, наука, цифровые технологии, регион, занятость населения, инвестиций, кластер, промышленные зоны, инновационные центры, технопарк

Abstract. In this article, briefly covered the importance of the employment and the structure of the network of increasing the innovative potential of the region. Information is provided about socio-economic changes resulting from the development of digital technologies, as well as on modern forms of employment.

The factors that must be taken into account in increasing the innovative potential of the region have been studied.

Keywords: Innovation, science, digital technology, region, employment of the population, investment, cluster, industrial zones, innovation center, technopark.

Kirish. Jaxon tajribasidan ma'lumki, er yuzi aholisining keskin tarzda oshishi, u bilan bog'liq holda ish bilan bandlik darajasini oshirish, ishlab chiqarish kuchlarini ish bilan ta'minlash kabi radikal o'zgarishlar, innovatsiyalarni keng joriy etishni odatiy xolatga aylantirmokda. Bandlikni samarali tashkil etish, ishlab chiqarishni takomillashtirish, ishchi kuchi sifati va sharoitini yaxshilash jarayonlari, innovatsion loyihalarni tatbiq etish orqali samara bermoqda.

Mintaqalarda innovatsion salohiyatini oshirish uchun, ishlab chiqaruvchi kuchlarni ratsional (maqsadga muvofiq) joylashtirish, shu asosda uning tarmoq va hududiy tarkibini takomillashtirishga erishish zarur. Bunda ijtimoiy-iqtisodiy siyosat sanoatning xomashyo va yarim tayyor mahsulotga yo'naltirilganligini bartaraf qilishga, tabiiy-iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish negizida raqobatbardosh sanoat mahsuloti ishlab chiqarishni ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy mexanizm tashkil etilgan bo'lishi lozim. Iqtisodiy mexanizm yuqori ishlab chiqarish, innovatsion, tabiiy, mehnat salohiyatiga ega bo'lgan mintaqalarda hosil bo'ladigan differensial renta, qo'llanilayotgan tabiiy va iqtisodiy resurslarni takror ishlab chiqarishga ijtimoiy zaruriy sarflarni to'liq hisobga olishi zarur. Shuningdek, hududlarda ish bilan bandlikni rivojlantirishga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsata oladigan yangi sanoat markazlarini ("o'sish qutblari"),

tadbirkorlik hududlarini, texnologik parklarni, texnopolislar va boshqalarni tuzish, iqtisodiy jihatdan sust rivojlangan mintaqalarni rivojlangan iqtisodiy tizimlarga integratsiyalashni kuchaytirish, kapital oqib kirishi va investitsiya muhitini sog'lomlashtirish uchun sharoit yaratish, budget, soliq siyosatini takomillashtirish lozim. Bu mintaqalar aholisi bandligini ta'minlash uchun zaruriy shart-sharoit hisoblanadi. Iqtisodiy asosning mustahkamlanishi mintaqalarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning sifat jihatdan yangi yo'liga o'tishini ta'minlaydi. Aholi bandligini oshirishning yangi yo'nalishlarini tashkil etish imkoniyatini yaratadi. Bu omillarni yetarli hisobga olmaslik bir mintaqada sanoat ishlab chiqarishini haddan tashqari konsentratsiyalashga, boshqalarida sust rivojlanishga olib keladi.

Mintaqada innovatsion salohiyatining o'sishi, amaldagi hududiy salohiyatining texnik va texnologik yangilanishini hamda yuqori texnologiyali faoliyat turlari rivojlanishining jadallashgan sur'atlarini ta'minlaydi. Mintaqa innovatsion salohiyatini oshirish tufayli, bandlik darajasi oshishiga, uning tarmoq va hududiy tarkibi takomillashtirishga erishiladi. Natijada, mintaqa iqtisodiyoti tarkibi o'zgarishi yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarishning o'sishi yuzaga keladi. Aholining ish bilan bandligi ta'minlanadi, aholi turmush darajasi va sifati yaxshilanadi. Mintaqaga investitsiyalarini jalb qilish orqali ishlab chiqarish salohiyatini oshirish, ichki va tashqi (jahon) bozorlarda mintaqa iqtisodiyotining raqobatbardoshligiga erishish mumkin.

Mamlakatda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan iqtisodiy va ijtimoiy sohada global o'zgarishlarning ro'y berishi natijasida ish bilan bandlikning zamonaviy shakllari paydo bo'ladi (1-jadval). Bandlikning ushbu turi zamonaviy hamda egiluvchan bo'lib, aholi bandligini oshirishi, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish bilan birga aholiga asosiy ishidan tashqari qo'shimcha daromad manbai sifatida ham xizmat qiladi.

1-jadval **Bandlikning zamonaviy shakllari**

T/r	Ish turi	Xususiyatlari va ahamiyatli jihatlari	Kamchiliklari
1.	Uy mehnati.	Ayrim vazifalarni uy sharoitida bajarilishi nazarda tutiladi. Bunga kasanachilik misol keltirish mumkin.	Barcha xarajatlar o'zi tomonidan qoplanadi, daromadlar beqaror bo'ladi.
2.	Masofaviy ish bilan bandlik (telebandlar, telekommyuterlar)	Ular mehnat faoliyatini masofadan turib amalga oshiradi. Ish beruvchi hamda xodim o'rtasida mehnat shartnomasi tuziladi.	Ish beruvchi va xodim o'rtasida faqatgina "masofaviy munosabat yuzaga keldi.
3.	Mobil masofaviy ish bilan bandlik	Shaxsiy kompyuter yoki Internet aloqasi bo'lmaganda ham amalga oshirilishi mumkin. Bunga misol sifatida, savdo agentlarini keltirish mumkin.	Ijtimoiy kafolatlanmaganlik,
4.	Frilanser	Bunda xodim, korxonaga xodim sifatida rasmiylashtirilmagan holda mehnat faoliyatini, ayrim vazifalarni bajaradi.	Pullik ta'tilning mavjud emasligi

Jadval ma'lumotlarini tahlil qilgan xolda shuni aytib o'tish mumkinki, ish bilan bandlikning innovatsion shakli mehnat resurslarini ilm fanga asoslangan ishlab chiqarish jarayonlariga jalb etish, ularning innovatsion salohiyatini rivojlantirish va innovatsion xatti-harakatini rag'batlantirish borasidagi ijtimoiy munosabatlar tizimini o'zida namoyon qiladi.

Mintaqaning innovatsion rivojlanishi davlat, xo'jalik yurituvchi subyektlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ishlab chiqarish tizimni jadal rivojlantirish, aholi bandligini oshirishda kichik

biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi oshishini rag'batlantirish, davlat-xususiy sheriklikchiligini kengaytirish mexanizmi orqali iqtisodiyotni tarkibiy va institutsional o'zgartirishlar yo'li bilan resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish hisobiga bajariladi.

Shuningdek, mintaqalarda sanoat innovatsion salohiyatining o'sishi, amaldagi ishlab chiqarish salohiyatining texnik va texnologik yangilanishini hamda yuqori texnologiyali faoliyat turlari rivojlanishining jadallashgan sur'atlarini ta'minlaydi deya ta'kidlaydi tadqiqotchi G.Umarova.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, mintaqa innovatsion faoliyatini yuksaltirish va innovatsion o'zgarishlar intensivligini oshiruvchi amaliy rag'batlantiruvchi omillar tizimini ishlab chiqish darkor. Bunda albatta xar bir mintaq va xar bir hududning individual xususiyatlari ham xisobga olinishi lozim. "Innovatsiya" bu jaxon uchun yangi bilimlar, "texnologiyalarni o'zlashtirish" insonlar uchun yangi natijalar, "innovatsiyalar" va "texnologiyalarni o'zlashtirish" jarayonlarining birgalikda amalga oshishi esa rivojlanish garovidir.

REFERENCES

1. Abduraxmonov Q. Mehnat iqtisodiyoti nazariya va amaliyot. T.: 2019–y. 592 b.
2. Topildiyev S.R., Hasanov R.R. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning innovatsion modellari. O'quv qo'llanma. T.: 2019 206 b.
3. Umarova G.T. "Mintaqa aholisi bandligini oshirishda sanoat innovatsion salohiyatining ahamiyati". T.: 2020
4. https://journals.uz/wpcontent/uploads/2020/08/conf_19_2020/9.Iqtisodiyotda_innovatsiyalar_ning_tutgan_urni_1_qism.pdf
5. G'affarov E. Innovatsiya, ijtimoiy innovatsiya va innovatsion faoliyat: ilmiy-nazariy yondashuvlar. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2019 –yil, 10-son. 153-157 betlar.